
Smernice za oblikovanje politik znanstvenih založb glede navajanja raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah in zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, uporabljenih v člankih

Verzija 3.1

Izdelali: Janez Štebe, Sonja Bezjak, Maja Dolinar, Ana Inkret (vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov)

Sodelujoči: Koordinacija Slovenskega vozlišča RDA, predstavniki založb in revij. Na preglednih sestankih delovne skupine RDA je sodeloval tudi ARIS.

Datum: maj 2026

Status dokumenta: Javno

Angleška verzija: Štebe, J., Bezjak, S., Dolinar, M., Inkret, A. and representatives of publishers and journals (2026). *Guidelines for the implementation of scientific publishing policies of research data citation in scientific publications and assuring access to primary data, used in publications.* Version 3.1. DOI: 10.5281/zenodo.20183438.

Financirano v okviru Akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo Ukrep 6.2: Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav v okviru Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030

Slovensko vozlišče združenja Research Data Alliance

Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) od februarja 2019 koordinira dejavnosti Slovenskega vozlišča RDA (Research Data Alliance),¹ ki je bilo vzpostavljeno v sklopu evropske mreže vozlišč (projekt RDA EU 4.0). Deluje kot kontaktna točka med svetovnim združenjem RDA in slovensko raziskovalno skupnostjo, podpira dejavnosti Akcijskega načrta za odprto znanost² in krepi kulturo deljenja raziskovalnih podatkov.

Research Data Alliance je mednarodna članska organizacija. Osredotoča se na razvoj infrastrukturnih in skupnostnih dejavnosti, ki premoščajo ovire za izmenjavo in deljenje podatkov, ter pospešuje podatkovne inovacije po vsem svetu.

Delo RDA poteka v skupinah, v katere se prostovoljno vključujejo raziskovalci, strokovnjaki s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, podporno osebje, bibliotekarji in drugi. Interesne skupine delujejo kot dolgoročne platforme za komunikacijo in sodelovanje. Obravnavajo splošnejše teme. Delovne skupine se ukvarjajo s konkretnimi vprašanji in morajo v časovno omejenem obdobju pripraviti predlog priporočila, standarda, primerov dobre prakse, tehničnih specifikacij ali orodij, ki jih bo mogoče takoj izvajati in uporabiti. Preden priporočilo skupine postane uradni rezultat RDA, mora prestati javno razpravo. Pričujoče Smernice za znanstvene založnike temeljijo na potrjenih rezultatih več delovnih in interesnih skupin RDA.

Namen dokumenta

Eden od ciljev slovenskega vozlišča RDA je podpora uredništvom znanstvenih založb pri **oblikovanju in izvajanju politik o navajanju raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah in zagotavljanju dostopa do primarnih podatkov, na katerih temeljijo znanstvene razprave.**

Delovna skupina vozlišča je pripravila **smernice**, ki lahko znanstvenim založbam in uredništvom služijo kot izhodišče za pripravo prilagojenih navodil za avtorje prispevkov, recenzente in urednike. Zahvaljujemo se delovni skupini vozlišča RDA Slovenije in vsem sodelujočim predstavnikom uredništev za pripombe in predloge.

Delovna skupina deluje v okviru aktivnosti Akcijskega načrta za odprto znanost št. 6.2.3/3.5: Podpora delu RDA vozlišča Slovenija.

¹ Spletna stran: <https://www.rd-alliance.org/groups/rda-slovenia>.

² Akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo Ukrepa 6.2: Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav v okviru Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVZI/Znanost/Nacionalne-strategije-in-dokumenti/Akcijski_nacrt_za_odprto_znanost.docx.

Kazalo

1. Uvod: Odprti dostop do raziskovalnih podatkov	4
2. Smernice in navodila o shranjevanju in navajanju raziskovalnih podatkov, ki spremljajo članek	5
2.1 Definicija raziskovalnih podatkov	6
2.2 Kje in kako objaviti podatke	7
2.3 Izjeme pri deljenju podatkov v režimu odprtega dostopa	9
2.4 Roki za objavo podatkov in možnost embarga	10
2.5 Citiranje podatkovnih virov	11
2.6 Licence	12
2.7 Podpora avtorjem	13
3. Implementacija	13
4. Zaključek	14

1. Uvod: Odprti dostop do raziskovalnih podatkov

Zahteve javnih financerjev znanosti, opredeljene v Uredbi o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti³, obvezujejo raziskovalce, da omogočijo najdljivost, dostopnost, povezljivost in ponovno uporabo raziskovalnih podatkov in drugih raziskovalnih rezultatov (oz. z njimi ravnajo v skladu z načeli FAIR). Raziskovalci morajo zagotoviti tudi odprti dostop do podatkov in drugih rezultatov, ki so nujno potrebni za ponovitev raziskav ali njihovo ponovno uporabo v drugih raziskavah, pri čemer velja načelo, da so raziskovalni rezultati »odprti, kolikor je mogoče, zaprti, kolikor je nujno«. V skladu z Uredbo za znanstvene revije, ki so sofinancirane iz javnih virov najmanj v višini 50 %, velja, da morajo **objaviti pravila o shranjevanju raziskovalnih podatkov, obravnavanih v člankih, in o dostopnosti orodij za analizo podatkov in drugih raziskovalnih rezultatov, ter zahtevati njihovo citiranje v seznamih virov na koncu člankov** (6. odstavek 4. člena).

Več členov Uredbe neposredno ureja ravnanje raziskovalcev in urednikov znanstvenih revij pri objavljanju ter citiranju podatkov.

- **Mesto shranjevanja raziskovalnih podatkov** (2. in 3. odstavek 5. člena):

(2) *Raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav morajo biti shranjeni v zaupanja vrednih repozitorijih za raziskovalne podatke oziroma druge rezultate raziskav takoj, ko je to izvedljivo, in sicer prednostno v nacionalna ali mednarodna področna podatkovna središča. Če ta niso na voljo za določeno znanstveno področje, so raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav lahko shranjeni in odprto dostopni v zaupanja vrednih večnamenskih repozitorijih.*

(3) *Merila za opredelitev zaupanja vrednih repozitorijev za raziskovalne podatke in druge rezultate raziskav ter večnamenskih repozitorijev določi ARIS, pri čemer upošteva skupne rešitve v evropskem raziskovalnem prostoru (na primer v okvirnem programu za sofinanciranje raziskav in inovacij Evropske unije).*

- **Celovitost podatkov in opremljenost z metapodatki** (4. odstavek 5. člena):

Raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav morajo biti opremljeni z metapodatki, vključno z metapodatki o orodjih in instrumentih, potrebnih za validacijo raziskovalnih podatkov in njihovo ponovno uporabo. Pri oblikovanju metapodatkov morajo izvajalci upoštevati posebnosti znanstvenih področij.

- **Rok za zagotovitev dostopa** do raziskovalnih podatkov (1. odstavek 5. člena):

Raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav, ki podpirajo znanstveno publikacijo, razen v primeru utemeljenih izjem iz tretjega odstavka prejšnjega člena, morajo biti odprto dostopni najpozneje ob objavi znanstvene publikacije, v kateri morajo biti citirani s stalno oznako mesta dostopa oziroma trajnim identifikatorjem (PID).

³ Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti, <https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-1828>. Glej tudi *Obrazložitev vsebinskih rešitev uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (Uradni list RS, št. 59/23)* <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVZI/Znanost/Dokumenti/Uredba-o-odprti-znanosti-obrazlozitev-clenov-25-10-2023.pdf>.

- **Izjeme pri deljenju** raziskovalnih podatkov v režimu odprtega dostopa (3. in 4. odstavek 4. člena):

(3) *Izjeme od popolnoma odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav so dopustne v utemeljenih primerih, ko popolnoma odprt dostop preprečuje varstvo intelektualne lastnine, varstvo osebnih podatkov, varnost oseb ali države ali druge zakonske omejitve. Utemeljitev izjeme mora biti obrazložena v NRRP.*

(4) *V primeru utemeljenih izjem iz prejšnjega odstavka morajo biti raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav, kadar je to mogoče, odprto dostopni v anonimizirani obliki ali nadzorovano omejeno dostopni.*

Objava metapodatkov v primeru, da raziskovalnih podatkov ni mogoče deliti (5. odstavek 4. člena): *Kadar raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav zaradi utemeljenih izjem iz tretjega odstavka tega člena ne morejo biti odprto dostopni in ni zakonskih omejitev, da povezani metapodatki ne bi bili odprto dostopni, morajo biti odprto dostopni vsaj metapodatki.*

- **Uporaba licenc** (3. in 5. odstavek 7. člena):

(3) *Kadar na raziskovalnih podatkih in drugih rezultatih raziskav (na primer raziskovalni programski opremi ali raziskovalnih metodah) nastanejo avtorske pravice, avtorskim sorodne pravice ali druge pravice avtorja, jih morajo avtorji ali njihovi delodajalci, če so avtorske pravice nanje prenesene na podlagi zakona, objaviti pod odprto licenco, ki vsakomur omogoča, da v skladu z načeli znanstvenoraziskovalne etike raziskovalne podatke in druge rezultate raziskav prosto uporablja, spreminja in deli (na primer licenci Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY) in priznanje avtorstva – deljenje pod enakimi pogoji (CC BY-SA) ali njima enakovredne).*

(5) *Metapodatki raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav morajo biti javno objavljeni v skladu z zahtevami iz 4. člena te uredbe. Če na metapodatkih raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav nastanejo avtorske pravice, avtorskim sorodne pravice ali druge pravice avtorja v skladu z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice, morajo biti ti metapodatki dani na voljo pod licenco, s katero se avtorji svojim avtorskim, avtorskim sorodnim in drugim pravicam avtorja odpovedo v največjem obsegu, ki ga pravni red dopušča (na primer licenca Creative Commons posvetilo javni domeni (CC0), kadar to ni mogoče, pa pod licenco Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY)).*

- **Usklajevanje s praksami evropskega raziskovalnega prostora** (7. odstavek 4. člena):

Pravila financerjev, javnih raziskovalnih organizacij in javno sofinanciranih znanstvenih revij s sedežem v Republiki Sloveniji morajo biti glede ravnanja z raziskovalnimi podatki v skladu s priporočenimi praksami evropskega raziskovalnega prostora.

Določila Uredbe se nanašajo tako na raziskovalne podatke kot na druge raziskovalne rezultate, pri čemer Uredba omenja programsko opremo in druge vrste rezultatov v digitalni obliki. Čeprav se priporočila v nadaljevanju osredotočajo na raziskovalne podatke, jih je mogoče upoštevati tudi pri oblikovanju navodil za ravnanje z drugimi raziskovalni rezultati, odvisno od posebnosti področja, ki ga pokriva revija. Naj opozorimo, da je pri oblikovanju navodil za avtorje treba nameniti posebno pozornost opredelitvi raziskovalnih podatkov in nujno prilagoditi razlago vsebine, oblik in formatov raziskovalnih podatkov znanstvenemu področju revije.

2. Smernice in navodila o shranjevanju in navajanju raziskovalnih podatkov, ki spremljajo publikacijo

V nadaljevanju določila Uredbe povezujemo s priporočili delovnih skupin RDA in drugimi relevantnimi viri. Smernice in osnutek navodil priprave politik znanstvenih revij v Sloveniji se naslanjajo zlasti na pregled politik revij po svetu, ki ga pripravlja interesna skupina Research Data Policy.⁴ Pri tem upoštevamo uveljavljena priporočila glede citiranja raziskovalnih podatkov.^{5, 6} Pri splošnih opredelitvah raziskovalnih podatkov in pri usmeritvah glede mesta predaje in dostopa do raziskovalnih podatkov izhajamo iz Uredbe.

Smernice smo dopolnili s primeri navodil avtorjem, ki jih lahko uredništva po potrebi prilagodijo področju in stilu citiranja revije. Pri nekaterih elementih se bodo uredništva lahko odločila, ali določene zahteve postaviti kot obvezo ali kot priporočila.

2.1 Definicija raziskovalnih podatkov

Raziskovalni podatki so (digitalno berljivi) zapisi o dejstvih⁷, pridobljeni z različnimi metodami, ki služijo za spoznavanje, preverjanje ali potrditev hipotez ter izpeljavo in predstavitev spoznanj.⁸ Celovitost podatkov, ki so podlaga predstavljenim spoznanjem v publikaciji, omogoča transparentnost in preverljivost obdelave in uporabe ter uporabljivost za nadaljnje analize. Raziskovalni podatki lahko vključujejo surove ali obdelane digitalne ali analogne zapise s pripadajočimi metapodatki, številske vrednosti, besedilne, slikovne ali zvočne zapise, protokole, analitične kode in delotoke.⁹ Ne glede na to, ali so avtorji sami zbrali primarne podatke ali pa so uporabili sekundarne podatke, morajo v članku oboje ustrezno citirati ter navesti, kje so dostopni za ponovno uporabo.

Vsebina, oblike zapisa in formati raziskovalnih podatkov so odvisni od predmeta raziskovanja in metodoloških postopkov. Uredništva naj sprejmejo definicijo raziskovalnih podatkov, ki je široka in vključujoča, a hkrati dovolj specifična, da zajame značilnosti področja glede na metodologijo, vsebino raziskav, formate in pravne posebnosti.

Znanstveno publikacijo naj spremljajo metapodatki in druge informacije, potrebni za razumevanje raziskovalnih podatkov, na katerih so avtorji utemeljili svoja spoznanja, in informacije o tem, kje so ti

⁴ Research Data Policy IG, <https://www.rd-alliance.org/groups/research-data-policy-ig/>. Glej tudi Hrynaszkiewicz, I., Simons, N., Hussain, A., Grant, R. and Goudie, S. (2020). Developing a Research Data Policy Framework for All Journals and Publishers. *Data Science Journal*, 19(1). <http://doi.org/10.5334/dsj-2020-005>.

⁵ Martone, M. (ur.). (2014). *Data Citation Synthesis Group: Joint Declaration of Data Citation Principles*. FORCE11. <https://doi.org/10.25490/a97f-egy>.

⁶ CESSDA Data Citation Guide, <https://datacitation.cessda.eu/>, oz. Bornatici, C., Jernung, A., Alaterä, T. J., Tveit Sandberg, L., Strand, K., Štebe, J., & Trtíková, I. (2025). *CESSDA Recommendations on Data Citation: Practical Recommendations for Key Stakeholders*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15043854>, ki vsebuje posebno poglavje, kjer so predstavljena priporočila pri citiranju podatkov in spremljajočih gradiv za revije in založnike.

⁷ *Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020*, 2015, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf, str. 15.

⁸ *Slovar odprte znanosti*, <https://terminoloski.slovenscina.eu/termin/39057>.

⁹ *UNESCO Recommendation on Open Science*, 2021, <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>.

podatki dostopni. Podatki naj bodo čim bolj izčrpani, podrobni in celoviti, tako da vključujejo tudi še neobjavljene ali neuporabljene dele zbranih podatkov. Vključujejo naj tudi vsa dodatna gradiva in orodja, ki pomagajo ponoviti in razumeti objavljene analize.

Smernice:

- Navodila za avtorje naj vsebujejo opredelitev raziskovalnih podatkov.
- Vključujejo naj primere vrst in formatov tipov podatkov.
- Uredništvo naj določi zahteve glede celovitosti podatkov (neokrnjene celote podatkov, ki omogoča nadaljnje analize), dokumentiranja obdelave podatkov in sledljivosti uporabe podatkov v publikaciji.

Primer navodil avtorjem:

Raziskovalni podatki so podatki, pridobljeni z različnimi metodami, ki služijo za spoznavanje, preverjanje ali potrditev hipotez ter izpeljavo in predstavitev spoznanj. Podatki so lahko slikovni, besedilni, številski itd. Vključujejo naj tudi metapodatke in vsa dodatna gradiva in orodja, ki pomagajo ponoviti in razumeti objavljene analize.

Raziskovalni podatki, uporabljeni v publikaciji, morajo biti dostopni v obliki podatkovne objave¹⁰ kot neokrnjena celota podatkov, četudi v znanstveni publikaciji navajamo samo določene dele podatkov ali izbrane spremenljivke. Avtorji morajo navesti informacije o tem, kje so ti podatki dostopni.

2.2 Kje in kako objaviti podatke

Avtorji morajo poskrbeti, da so primarni podatki ob oddaji članka v recenzijo uredništvu dostopni v področnem podatkovnem repozitoriju, če to ni mogoče, pa v primernem institucionalnem ali splošnem repozitoriju infrastrukture odprtega dostopa. Ob ustreznem navajanju trajnega identifikatorja podatkov je vzpostavljena povezava med podatki in objavo, nastalo na podlagi uporabljenih podatkov.

Poleg podatkov naj bodo dostopna povezana gradiva, ki so potrebna za razumevanje in potrditev rezultatov, npr. dokumentacija postopkov ustvarjanja in obdelave podatkov ter ustrezna programska koda.¹¹ Informacije o razpoložljivih orodjih in instrumentih, ki so potrebni za potrditev rezultatov (na primer specializirana programska oprema ali programska koda, protokoli za analizo ipd.), naj bodo objavljene kot samostojne publikacije in njihova uporaba zagotovljena v paketu za namen replikacije rezultatov analiz.¹²

¹⁰ Podatkovna objava je objava v podatkovnem repozitoriju, ki vsebuje celovito dokumentirane podatke, opremljene z bibliografskimi informacijami in s trajnim identifikatorjem, ter pri kateri je opravljen pregled kakovosti (Slovar odprte znanosti, <https://terminoloski.slovenscina.eu/termin/39035>).

¹¹ Chue Hong, N. P., Katz, D. S., Barker, M., Lamprecht, A.-L., Martinez, C., Psomopoulos, F. E., Harrow, J., Castro, L. J., Gruenpeter, M., Martinez, P. A., Honeyman, T., Struck, A., Lee, A., Loewe, A., van Werkhoven, B., Jones, C., Garijo, D., Plomp, E., Genova, F., ... RDA FAIR4RS WG. (2022). FAIR Principles for Research Software (FAIR4RS Principles) (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.15497/RDA00068>.

¹² Glej s tem v zvezi 4. priporočilo za revije in založbe konzorcija CESSDA, <https://datacitation.CESSDA.eu/Recommendations-for-Journals-and-Publishers>.

Objava podatkov v področnem podatkovnem središču je najboljše zagotovilo celovitosti in izčrpne dokumentacije podatkov za drugo rabo. Za izpolnjevanje načel FAIR naj bodo javno objavljeni metapodatki čim bolj izčrpni, da omogočajo najdljivost in uporabljivost. Vsebujejo naj tudi trajno povezavo (npr. DOI) do spremljajoče publikacije in drugih s podatki povezanih raziskovalnih rezultatov (raziskovalno programje ipd.).

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARIS) je pripravila seznam priporočljivih repozitorijev¹³ za objavo raziskovalnih podatkov (pa tudi znanstvenih publikacij in drugih rezultatov raziskav). Sestavljen je na podlagi obveznih in priporočljivih meril zaupanja vrednih repozitorijev, ki med drugim obsegajo podeljevanje trajnih identifikatorjev digitalnim objektom, metapodatke, informacije o vrsti dostopa, zagotavljanje stalne podpore uporabnikom in zagotavljanje trajne hrambe digitalnih objektov.

Uredništva in avtorji lahko predlagajo, da se na seznam uvrstijo tudi drugi repozitoriji. Pri izbiri so lahko v pomoč seznam FAIRsharing¹⁴ ali razvid re3data¹⁵, priporočila platforme Open Research Europe¹⁶ in smernice združenja RDA.¹⁷ Repozitorij mora izpolnjevati minimalne zahteve: pregled ustreznosti in vrednotenje uporabnosti podatkov, obstoj minimalnih metapodatkov in z njimi povezana možnost iskanja, opredelitve licenc in morebitnih omejitev dostopa, financerja in projekta, ter informacije za razumevanje nastanka in vsebine podatkov pri drugi rabi. Preveriti je treba tudi, ali repozitorij zagotavlja trajno skrbništvo in dostop do podatkov in ali bodo metapodatki dostopni, tudi če podatki ne bi bili (več) dostopni.

Smernice za sodelovanje in koordinacijo med založniki in repozitoriji pripravlja tudi področna delovna skupina RDA.¹⁸

Smernice:

- Poleg raziskovalnih podatkov naj bodo dostopna tudi povezana gradiva, potrebna za razumevanje raziskovalnih rezultatov oz. znanstvene publikacije.
- Kot mesto podatkovne objave naj bodo prednostno priporočeni področni podatkovni repozitoriji.
- Uredništva naj avtorjem priporočijo uporabo za njihovo področje najustreznejših repozitorijev s seznama ARIS.

Primer navodil avtorjem:

V skladu z [Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela sofinancer revije \(Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije\)](#) od uredništva revije zahteva, da

¹³ Seznam priporočljivih repozitorijev, priloga 2 Merilom za opredelitev zaupanja vrednih repozitorijev, <https://www.aris-rs.si/sl/akti/24/inc/Seznam-repozitorijev1.pdf>.

¹⁴ A curated, informative and educational resource on data and metadata standards, inter-related to databases and data policies, <https://fairsharing.org/>.

¹⁵ Registry of Research Data Repositories, <https://doi.org/10.17616/R3D>.

¹⁶ Open Research Europe-approved repositories, <https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/data-guidelines#approvedrepositories>.

¹⁷ Cannon, M., Graf, C., McNeice, K., Chan, W. M. in dr. (2021). *Repository Features to Help Researchers: An invitation to a dialogue*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4683794>.

¹⁸ Coordinating Earth, Space, and Environmental Science Data Preservation and Scholarly Publication Processes Working Group, <https://www.rd-alliance.org/groups/coordinating-earth-space-and-environmental-science-data-preservation-and-scholarly-publication-processes-wg/activity/>.

morajo avtorji pred objavo prispevka zagotoviti odprti dostop do raziskovalnih podatkov, ki so bili uporabljeni pri pripravi članka. Podatki morajo biti pripravljene v skladu z načeli [FAIR](#) (najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in uporabljivost).

Podatki in povezana gradiva morajo biti objavljeni v zaupanja vrednem področnem, institucionalnem ali splošnem podatkovnem repozitoriju, ki v primeru upravičenih omejitev (izpolnjevanje načela "odprti kolikor je mogoče, zaprti kolikor je nujno") omogoča ustrezne režime dostopa. Področna (nacionalna ali mednarodna) podatkovna središča, prepoznana v skupnosti, imajo prednost pred objavo v splošnih repozitorijih. Zaupanja vredni podatkovni repozitoriji, ki jih priporoča sofinancer revije, so objavljeni [tukaj](#). Avtor lahko po posvetovanju z uredništvom predlaga drugo mesto objave.

2.3 Izjeme pri deljenju podatkov v režimu odprtega dostopa

Uredba dopušča, da avtorji zaradi varstva intelektualne lastnine, varstva osebnih podatkov, ogrožanja varnosti oseb ali države (tudi okolja) ali zakonskih omejitev raziskovalnih podatkov ne delijo v odprtem dostopu. Izjeme pri deljenju podatkov so upravičene, kadar gre za osebne in občutljive podatke, varovanje intelektualne lastnine ali za varovanja ogroženih področij, skupin ali vrst. V takih primerih lahko avtorji prilagodijo vsebino objavljenih raziskovalnih podatkov z zakritjem določenih vrednosti (anonimizacijo) ali v sodelovanju z repozitorijem, ki je zadolžen za podatkovno objavo, omejijo dostop do njih s posebnimi pogoji. Tudi raziskovalni podatki z omejenim dostopom veljajo za odprte raziskovalne podatke, kadar je objavljen njihov metapodatkovni zapis v repozitoriju. Če repozitorij omogoča dvojno slepo recenzijo, so podatki brez razkrivanja avtorstva še pred objavo na voljo urednikom in recenzentom.

Če avtorji in uredništvo presodijo, da raziskovalnih podatkov sploh ni mogoče deliti, morajo avtorji omogočiti dostop do metapodatkov raziskovalnih rezultatov. Metapodatki naj vsebujejo tudi informacije o razlogih za omejitev dostopa.

Če se avtorji odločijo za omejitev dostopa do podatkov, lahko v izjavi o dostopnosti podatkov (*Data availability statement* – DAS), kratkemu, bralcem namenjenemu pojasnilu, ki spremlja objavo v reviji, razložijo razloge za varovanje podatkov, omejitve dostopa, pogoje in načine dostopa do podatkov ter opišejo, kako sledijo določilom revije ali financerja glede dostopa do podatkov.

Smernice:

- Uredništvo naj opredeli primere podatkov, ki kot izjema niso popolnoma odprto dostopni, ter kakšne so alternativne oblike dostopa.
- Če morajo biti glede na posebnosti področja (npr. medicina, genetika, etnografija) raziskovalni podatki dostopni omejenemu naboru raziskovalcev ali skupinam, naj se pri določitvi dopustnih izjem sklicujejo na primere in uveljavljeno prakso drugod.
- Ponujene naj bodo alternativne možnosti dostopa, kot je dostop do anonimizirane različice podatkov, varen reguliran dostop z vnaprej opredeljenimi pogoji dostopa, in možnost dostopa samo do metapodatkov.
- Objavo lahko spremlja izjava o dostopnosti podatkov (DAS), kratko bralcem namenjeno pojasnilo, kako avtor sledi določilom revije ali financerja glede dostopa do podatkov.

Primer navodil avtorjem:

Izjeme pri deljenju podatkov so upravičene, kadar gre za osebne in občutljive podatkov, varovanje intelektualne lastnine ali zaščito ogroženih področij, skupin ali vrst. V teh primerih je možno podatke

deliti na način anonimizacije, ali pod pogoji nadzorovanega dostopa. Urednikom in recenzentom morajo biti podatki na voljo v sporazumu s podatkovnim arhivom, vključno pod pogoji zabrisane informacije o avtorstvu, če arhiv omogoča dvojno slepo recenzijo.

Izjeme in posebnosti pri dostopu do podatkov naj avtor ob objavi članka pojasni v spremljajoči izjavi o dostopnosti podatkov in v javno dostopnih metapodatkih. Opisani naj bodo razlogi za omejitve dostopa, pogoji in drugi možnosti dostopa do podatkov ter kje se ti nahajajo. Izjava o dostopnosti podatkov naj vsebuje referenco na podatkovno objavo iz seznama virov (glej citiranje podatkov). Metapodatki morajo biti javno objavljeni in dostopni, tudi kadar podatki niso (ali niso več) na voljo.

2.4 Roki za objavo podatkov in možnost embarga

Podatki morajo biti na voljo urednikom in recenzentom ob oddaji publikacije v recenzijo, vsem pa najkasneje ob izidu. Embargo pri dostopu do podatkov ni dovoljen, razen izjemoma ob dodatni utemeljitvi razlogov.

Priporočeno je, da raziskovalci podatke predajo v ustrezen repozitorij že pred oddajo publikacije v recenzijo, da pridobijo trajni identifikator, ki je podlaga navajanju podatkov. Pri tem naj upoštevajo, da je proces objave v področnih repozitorijih lahko daljši. Do objave članka je mogoče v dogovoru z repozitorijem zadržati objavo podatkov.

Smernice:

- Raziskovalni podatki morajo biti objavljeni čim prej po nastanku (pred prvo analizo), oz. najpozneje ob objavi znanstvene publikacije.
- Uredništvo naj omeji nerazumno dolge zahteve glede embarga.

Primer navodil avtorjem:

Podatki morajo biti na voljo urednikom in recenzentom ob oddaji publikacije v recenzijo, vsem pa najkasneje ob izidu. Omejen embargo pri dostopu do podatkov je dovoljen izjemoma ob ustrezni dodatni utemeljitvi.

2.5 Navajanje podatkovnih virov

Avtor objave je dolžan obravnavane podatke navajati tako kot ostale vire: znotraj besedila oziroma pod grafi, tabelami in v seznamu, kjer navaja v publikaciji uporabljene vire in literaturo. Enako naj velja tudi, kadar avtor v publikaciji uporablja raziskovalne podatke svoje raziskave. Drugi avtorji, ki uporabljajo v ustreznem repozitoriju objavljene podatke, naj podatke navajajo skladno z akademskimi standardi ne glede na to, kje objavljajo rezultate analiz, tudi če ima podatkovna objava licenco CC0. Ostale licence Creative Commons in druge običajno že predpisujejo obveznost navajanja.

Uveljavljena priporočila (*Joint Declaration of Data Citation Principles* FORCE11 in RDA,¹⁹ *The Tromsø Recommendations* interesne skupine Linguistic Data,²⁰ *Data Citation of Evolving Data* delovne skupine

¹⁹ Martone, M. (ur.). (2014). *Data Citation Synthesis Group: Joint Declaration of Data Citation Principles*. FORCE11. <https://doi.org/10.25490/a97f-egyk>.

²⁰ Andreassen, H. N., Berez-Kroeker, A. L., Collister, L., Conzett, P., Cox, C., De Smedt, K., McDonnell, B. in Research Data Alliance Linguistic Data Interest Group. (2019.) *The Tromsø Recommendations for Citation of Research Data in Linguistics*. Zenodo. <https://doi.org/10.15497/rda00040>.

Data Citation,²¹ članek *A data citation roadmap for scientific publishers*,²² priporočila koalicije COPDESS,²³ smernice *Data Citation Guidelines for Earth Science Data*²⁴ in priporočila konzorcija CESSDA²⁵) svetujejo, naj bibliografski zapis raziskovalnih podatkov sestavljajo najmanj naslednji elementi:

1. imena avtorja oziroma avtorjev raziskovalnih podatkov,
2. polni naslov raziskovalnih podatkov,
3. leto objave določene verzije raziskovalnih podatkov v podatkovnem repozitoriju,
4. verzija,
5. ustanova oziroma repozitorij, kjer so podatki objavljeni,
6. trajni identifikator podatkovne objave (npr. DOI).

Navedba podatkovne objave lahko vključuje tudi naslednje elemente (odvisno od značilnosti podatkovnega vira in področne posebnosti revije):

1. Različica: privzeta vrednost je, da obstaja samo ena različica. Nadomestna vrednost je »dinamična«, kar pomeni, da se lahko vir spremeni brez eksplicitnih različic ali časovnih žigov; v tem primeru je potreben tudi datum dostopa.
2. Medij: privzeta vrednost je digitalna oblika. Specifikacija je potrebna, če so uporabljene druge digitalne (npr. CD-avdio, CD-ROM besedilna datoteka) ali analogne oblike (na primer knjige, arhivske datoteke).
3. Datum dostopa do podatkovnega vira. Zabeležen naj bo, če se vir spreminja ali kadar ni zagotovila, da bo ostal nespremenjen.

Avtorji naj glede citiranja podatkov sledijo priporočilom repozitorija, v katerem so objavili podatke, obliko pa naj prilagodijo standardu, ki ga uporablja znanstvena revija. Uredniki naj preverijo, ali je avtor podatke ustrezno navedel.

Smernice:

- Avtor objave je dolžan obravnavane podatke navajati tako kot ostale vire med besedilom in v seznamu virov in literature.
- Uredništvo naj navede primere citiranja podatkov v skladu z izbranim stilom citiranja.
- Revija naj opozori tehnično osebje, urednike in recenzente na zahtevo po obveznem citiranju podatkovnih objav.
- Avtorji naj sledijo priporočilom glede citiranja podatkov repozitorija, kamor so predali podatke.

²¹ Rauber, A., Parsons, M., & RDA Data Citation WG. (2025). *Precise, Actionable Reference to Dynamic Data: Recommendations of the Working Group on Data Citation (WGDC) (Version 2)*. Zenodo. <https://doi.org/10.15497/RDA00132>.

²² Cousijn, H. et al. (2018). A data citation roadmap for scientific publishers. *Sci Data* 5, 180259 (2018), <https://doi.org/10.1038/sdata.2018.259>.

²³ COPDESS Suggested Author Instructions and Best Practices for Journals, <https://copdess.org/copdess-suggested-author-instructions-and-best-practices-for-journals/>

²⁴ ESIP Data Preservation and Stewardship Committee, (2019). *Data Citation Guidelines for Earth Science Data*. Ver. 2. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.8441816>.

²⁵ Bornatici C., Jernung, A., Alaterä, T. J., Tveit Sandberg, L., Strand, K., Štebe, J., & Trtiková, I. (2025). *CESSDA Recommendations on Data Citation: Practical Recommendations for Key Stakeholders (1-0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15043854>. Priporočila CESSDA povzemajo obstoječe pristope in na pregleden način določajo obvezne in opsijske elemente citiranja podatkov. Priporočila so nadalje ločena po sklopih, namenjenih avtorjem, revijam in založnikom, repozitorijem ter etičnim organom.

Primer navodil avtorjem:

Pri citiranju raziskovalnih podatkov naj avtor navede avtorje, naslov, leto objave, verzijo, mesto objave (rezpozitorij) in trajni identifikator (npr. DOI).

Primeri navedbe podatkovnih objav v [določenem stilu citiranja]:

Primer citiranja v besedilu: (Hafner - Fink in Malešič, 2016).

Primer v seznamu literature:

Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. Dostopno prek https://doi.org/10.17898/ADP_SJM15_V1.

2.6 Licence

Uredba nalaga uporabo licenc odprtega dostopa, kot so Creative Commons²⁶ (med katerimi sta na splošno najbolj priporočljivi CC BY ali CC0), ali njim enakovrednih licenc²⁷.

Smernice:

- Podatki so označeni z licenco iz nabora, ki ga ponuja podatkovni rezpozitorij.
- Revija ne predpisuje, da se licenca nad podatki prenese na revijo oziroma izdajatelja.

Primer navodil avtorjem:

Podatki naj bodo odprto dostopni z uporabo licenc Creative Commons (CC0, CC BY, CC BY SA itd.) oziroma drugih ustreznih licenc, kakršne so na voljo v podatkovnem rezpozitoriju, kjer so podatki dostopni.

2.7 Podpora avtorjem

Avtorji naj sledijo priporočilom in zahtevam izbranega podatkovnega rezpozitorija. Pomoč pri izvajanju navodil o objavi podatkov lahko v imenu izdajatelja opravlja pooblašeno podatkovno središče, institucionalni rezpozitorij, knjižnica ali področni podatkovni svetovalci. Uredništva naj avtorjem glede na posebnosti znanstvenega področja svetujejo, kam se lahko obrnejo za podporo pri ravnanju z raziskovalnimi podatki.

Smernice:

- Uredništva naj podajo informacije, na koga se lahko avtorji obrnejo po nasvete glede izpolnjevanja navodil.

²⁶ Glej <https://creativecommons.org/share-your-work/licenses/>.

²⁷ Uredba, 3. odstavek 7. člena; v navedenem odstavku je sicer omenjena tudi priznanje avtorstva – deljenje pod enakimi pogoji (CC BY-SA), ki pa lahko zelo omeji možnosti ponovne uporabe raziskovalnih podatkov in je v drugih podobnih mednarodnih določilih ne srečamo. Po drugi strani je za raziskovalne podatke primerna Creative Commons posvetilo javni domeni (CC0), tako kot je v Uredbi tudi sicer ustrezno zahtevano za metapodatke v 5. odstavku omenjenega člena.

Primer navodil avtorjem:

Avtorji naj sledijo priporočilom in zahtevam izbranega podatkovnega repozitorija. Pomoč pri izvajanju navodil o objavi podatkov in dostopu do njih opravlja [podatkovno središče, institucionalni repozitorij, knjižnica]. V primeru vprašanj pišite na [naslov].

3. Implementacija

Glede na okoliščine se uredništvo revije lahko odloči za bolj ali manj striktno politiko glede deljenja podatkov in temu prilagodi besedilo navodil tako, da posamezna določila vključi kot obveznost ali kot priporočilo. Pri tem naj upošteva okvire, ki jih postavlja Uredba.

Uredništva naj pripravijo načrt, kako informirati in usposobiti tehnično osebje in recenzente glede preverjanja izpolnjevanja navodil avtorjem glede citiranja in objave podatkov.

Pri pripravi in kasnejši dokumentaciji končne vsebine določene politike je lahko v pomoč portal FAIRsharing s svojo standardizirano shemo elementov za označevanje politik.²⁸ Pri pripravi politike sodelovanje s portalom pomaga tudi pri označevanju primernih repozitorijev za predajo podatkov in z njimi povezanih standardov. Zaključena verzija politika revije se na portalu registrira, pri tem pa označi tudi povezane standarde in repozitorije. Na ta način lahko informacijo o repozitorijih, s katerimi sodeluje revija, kasneje pridobimo in uredimo na svoj način, na primer ko pripravljamo konkretna navodila za avtorje.²⁹ Portal omogoča tudi, da se registrira in opiše krovna politika založbe, na katero se lahko sklicujejo navodila posameznih revij, ki izhajajo znotraj založbe.³⁰

Sodelovanje z repozitoriji je koristno pri informiranju o postopkih in možnostih, ki jih zagotavljajo posamezni repozitoriji za avtorje podatkov in uredništva. Med drugim – tako kot pri priporočilu 6 revijam in založnikom za citiranje podatkov CESSDA – je dobro, da revije v svojih navodilih opozorijo avtorje, da je objavljanje podatkov v zaupanja vrednih repozitorijih povezano z uredniškim pregledom in da je treba podatke predati dovolj zgodaj. Nekateri repozitoriji omogočijo dostop do podatkov za namen recenzije, preden so ti javno objavljeni.³¹ Določeni področni repozitoriji raziskovalnih podatkov lahko uredništvom svetujejo v različnih fazah priprave politike revije in navodil avtorjem.

Pri pripravi uredniške politike je treba upoštevati znanstveno skupnost določenega področja in področno uveljavljena pričakovanja glede zahtev pri deljenju podatkov in drugih raziskovalnih rezultatov.³² Pri pripravi smernic smo kot minimum upoštevali določila nacionalne politike in način njene implementacije

²⁸ FAIRsharing, <https://fairsharing.gitbook.io/fairsharing/record-sections-and-fields/general-information/registry-type#policies>.

²⁹ Sansone, SA., McQuilton, P., Rocca-Serra, P. et al. FAIRsharing as a community approach to standards, repositories and policies. *Nature Biotechnology* 37, 358–367 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0080-8> in letak za založbe: Kay Burrows, Allyson Lister, & Susanna-Assunta Sansone. (2023, July 26). *FAIRsharing for you: journal publishers*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8186640>

³⁰ Register založniških politik, https://fairsharing.org/search?fairsharingRegistry=Policy&page=1&recordType=journal_publisher.

³¹ CESSDA Data Citation Guide, <https://datacitation.CESSDA.eu/Recommendations-for-Journals-and-Publishers>

³² O razmislekih pri implementaciji politike glej tudi analizo prve faze uvajanja politik revij v Sloveniji: Štebe, J., Dolinar, M., Bezjak, S. and Inkret, A. (2020) *Implementing the RDA Research Data Policy Framework in Slovenian Scientific Journals*, *Data Science Journal*, 19(1), p. 49. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-049>.

s strani ARIS, ki sofinancira izdajanje revij. Prizadevali smo si tudi za to, da so smernice usklajene z zahtevami, ki so določene za izvajalce javno financiranih raziskovalnih projektov.

Uredništva se lahko sklicujejo tudi na splošna navodila za ravnanje z raziskovalnimi podatki za avtorje, ki jih je pripravila delovna skupina znanstvenih založb in vozlišča RDA.³³

Osnovni vir informacij o ravnanju z raziskovalnimi podatki tako za avtorje kot za uredništva je Priročnik o načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki.³⁴ Uredništva lahko za nasvet zaprosijo tudi Center za zagotavljanje kakovosti v znanstvenem komuniciranju³⁵ in na podporne službe na univerzah.³⁶

4. Zaključek

Smernice lahko znanstvene založbe in uredništva uporabljajo kot delovni pripomoček pri pripravi navodil, prilagojenih za specifično področje revije.

Kot živ dokument so odsev dosedanjih spoznanj in aktualne prakse. V skladu z morebitnimi novimi dognanji in usmeritvami na področju jih bo delovna skupina Slovenskega vozlišča RDA ustrezno dopolnjevala in posodabljala.

Morebitna vprašanja in ideje v zvezi z vsebino dokumenta lahko naslovite na Slovensko vozlišče RDA (Vozlisce.RDA@fdv.uni-lj.si).

³³ *Ravnanje z raziskovalnimi podatki (navodila za avtorje)*, <https://docs.google.com/document/d/1hW9h-ICu4UDsHNioihSeK6O6xdILjROR/edit>. Dostopna je tudi krajša različica in angleški prevod (povezave v glavi dokumenta).

³⁴ Bežjak S., Grašič J., Korez B., Kverh B., Leskošek B., Romih T., Vipavc Brvar I., Zagorščak M., Županič A. (2025). *Priročnik o načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki*. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani. <https://doi.org/10.51936/9789612975944>.

³⁵ Kontakt: <https://odprta-knjiznica.si/kontakt/>.

³⁶ To so mdr. mreža podatkovnih svetovalcev in kontaktnih oseb za podporo ravnanju z raziskovalnimi podatki na Univerzi v Ljubljani (raziskovalni.podatki@uni-lj.si), strokovna podpora odprti znanosti na Univerzi na Primorskem (odprta.znanost@upr.si) in Univerzitetna knjižnica Maribor (odprimo@um.si).